

Dr. Szónoky Miklós 80 éves

LENNERT JÓZSEF

5600 Békéscsaba, Fő utca 62.

Abstract

Among other research activities, Dr. Miklós Szónoky investigated the Pleistocene and Holocene development of the southeastern part of the Great Hungarian Plain between 1963 and 1992. He has focused on the sedimentology, orientation of the fossils, fine stratigraphy, paleoecology, buried communities, paleogeography, lime concretion on alluvial loesses and flood area deposits.

The Hungarian Malacological Society wishes you all the best for your 80th birthday!

Lengyel, német, székely, kun felmenőkkel bíró családból született 1939. július 10-én. Szegeden a Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizik, ahol Gallé László és Ésik Zoltán tanárai vannak rá döntő hatással.

1957-ben Miháltz István javaslatára jelentkezik a József Attila Tudományegyetem (JATE, ma Szegedi Egyetem) földrajz-biológia szakára. 1962-ben végez földrajz-földtan szakon, de rendelkezik biológia szakvizsgával is. Szakdolgozatát, amely egy szegedi téglagyár löszszelvényének finomrétegtani felbontásával foglalkozik, Miháltz István és Horváth Andor irányításával írja meg, majd 1963-ban – Vadász Elemér javaslatára – a Földtani Közlönyben publikálja. Innen számítjuk Szónoky Miklós negyedidőszaki malakológiai munkásságát.

1962 és 1967 között az Országos Kőolaj és Gázipari Trösztnél dolgozik, ahol 1965-ben a szanki kőolajkutatók főgeológusa. Öt év alatt megalapozza a késő miocén korszakra és a pliocén korra (pannóniai) vonatkozó ismereteit.

1967-ben a JATE Földtani és Őslénytani tanszékére kerül. Itt tanít és végzi harmad- és negyedidőszaki kutatómunkáját egészen 2004-ig bekövetkező nyugdíjazásáig. Kandidátusi disszertációját 1996-ban védi meg, PhD fokozatát pedig 1997-ben nyeri el. A disszertáció pannóniai és a Pleisztocén korról foglalkozó munkásságának összegzése. Az oktatás és a tudományos munka területén is elismerésekkel árasztják el. Évente több egyetemi hallgató diplomamunkájának a vezető tanára. E tanári feladatot lelkiismeretesen, nagy lelkesedéssel végezte. (A szerző szintén az Ő szárnyai alatt készítette el a pannóniai témájú diploma-munkáját.)

1980 és 1992 között fő negyedidőszaki szerzőtársa a pleisztocén malakofaunisztika és biosztratigráfia legkiemelkedőbb egyénisége, Krolopp Endre. Közös munkáikhoz a biosztratinómia, fosszilizáció, paleogeográfia, paleoökológia, szedimentológia területén szerzett ismereteivel járul hozzá. Munkásságának közel ötöde negyedidőszaki vonatkozású (l. publikációs lista).

A Magyar Malakológus Találkozókon 1976 és 2006 között rendszeresen részt vett, de s úlyosbodó Meniére-szindrómája miatt ma már nélkülözzük a találkozókön, de MAMAT tagságát fenntartja, és azzal levélen keresztül érintkezik. Az utóbbi években ásványok, kőzetek, ősmaradványok kultúrtörténete köti le a figyelmét.

Kedves Miklós!

A MAMAT szívből köszönt 80. születésnapodon. További jó egészséget és Miháltz István és Koch Sándor bronzplakettje után újabb plakettek elkészítését kívánja Neked a tagság.

2010, Szeged (Fotó: Lennert József)

XXVII. Magyar Malakológus Találkozáson (2002), Csurgóny Bába Károly, Szabó Sándor és a szerzőtársa Krolopp Endre társaságában (Fotó: Domokos Tamás)

Szegeden Szónoky Miklós otthonában (2010), baloldalon Domokos Tamás, középen a szerző.
(Fotó: Szónokyné Ancsin Gabriella)

Szónoky Miklós negyedidőszaki tudománytörténeti közleményei

- SZÓNOKY, M. (1963): A szegedi téglagyár lösz-szelvény finomrétegtani felbontása. – Földtani Közlöny, 93: 235–243.
- SZÓNOKY, M. (1978): Biosztratinómiai és fosszilizációs megfigyelések a dél-alföldi infúziós löszök molluszkáin. – Soosiana, 6: 21–26.
- KROLOPP, E. & SZÓNOKY, M. (1980): Foszilis gyöngyök. – Malakológiai Tájékoztató, 1: 21.
- KROLOPP, E. & SZÓNOKY, M. (1980): Fosszilizációs és paleoökológiai vizsgálatok az Ős-Körös üledékeinek Mollusca faunáján. – Malakológiai Tájékoztató, 1: 20–21.
- KROLOPP, E. & SZÓNOKY, M. (1982): Az Ős-Körös körösladányi rétegsorának paleoökológiai és ősföldrajzi vizsgálata. – Alföldi Tanulmányok, 6: 7–23.
- KROLOPP, E. & SZÓNOKY, M. (1984): A Kettős-Körös völgy két jellegzetes fáciesének üledéktani és paleoökológiai összehasonlítása. – Alföldi Tanulmányok, 8: 43–57.
- SZÓNOKY, M. (1984): Emlékezés Dr. Horváth Andorra (1913–1972). – Soosiana, 12: 50.
- SZÓNOKY, M. (1987): Ismertetés: Tömpe, E.: A Balaton fenéküledék mintáinak puhatestű fauna vizsgálata. (Szakdolgozat) Szeged, JATE. – Malakológiai Tájékoztató, 7: 61–62.
- KÓNYA, Z., KROLOPP, E. & SZÓNOKY, M. (1987): Sedimentological and paleoecological investigation on alluvial (infusion) loesses and their underlying beds in the Great Hungarian Plain (Hungary). In: Pécsi, M. (ed.): Pleistocene environment in Hungary – Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences, theory-methodology-Practice, 42: 103–120. Budapest.
- KROLOPP, E. & SZÓNOKY, M. (1989): Nagykunsági felszínközeli negyedidőszaki képződmények üledéktani és paleoökológiai vizsgálata. – Alföldi Tanulmányok, 13: 25–46.
- DOMOKOS, T., KROLOPP, E. & SZÓNOKY, M. (1992): A békéscsabai téglagyár II. és III. sz. bányaterületének üledéktani, malakológiai és őslénytani vizsgálata. – Alföldi Tanulmányok, 14: 51–74.